

GAFUR GULYAM: THE "SPIRITUAL GRANDSON" OF BEDIL AND THE CONFIDANT OF KHAYYAM.

Abdujabborova Husnida Bunyodbek qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781157>

Abstract: The artistic world of Gafur Gulyam, a prominent figure in Uzbek literature, is distinguished by its uniqueness and individual style; therefore, it is difficult to directly equate his heritage with the style of any other creator. However, from the perspective of literary studies, a comparative analysis of the poet with his contemporaries and successors, who looked upon his school of mastery with profound respect, is of paramount importance in revealing the facets of his genius. This research analyzes the reflections, opinions, and literary comparisons put forward by other artists regarding the personality and creative output of Gafur Gulyam.

Аннотация: Художественный мир Гафура Гуляма, крупнейшего представителя узбекской литературы, отличается своей самобытностью и уникальным индивидуальным стилем, в связи с чем его творческое наследие невозможно напрямую отождествить со стилем какого-либо другого автора. Однако, с точки зрения литературоведения, сравнительный анализ творчества поэта в сопоставлении с его современниками и последователями, с глубоким почтением относившимися к его школе мастерства, имеет первостепенное значение для раскрытия граней его гения. В данной статье анализируются мнения, суждения и литературные сопоставления, высказанные другими деятелями искусства относительно личности и творческого вклада Гафура Гуляма.

Anatatsiya: O'zbek adabiyotining yirik siymosi G'afur G'ulom badiiy olami o'zining betakrorligi va individual uslubi bilan ajralib turadi, shu bois uning merosini biron-bir ijodkor uslubiga aynan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq adabiyotshunoslik ilmi nuqtai nazaridan, shoirning mahorat maktabiga ehtirom bilan qaragan zamondoshlari va izdoshlari bilan o'zaro muqoyasa qilish uning daho qirralarini ochishda g'oyat muhimdir. Mazkur tadqiqotda G'afur G'ulom shaxsiyati va ijodi xususida boshqa san'atkorlar tomonidan bildirilgan mulohazalar hamda adabiy qiyoslar tahlil qilinadi.

Kirish: G'afur G'ulom ijodi — inson qalbiga bo'lgan cheksiz ishonch, hayotga muhabbat va yorug' kelajakka umiddir. U o'z asarlari bilan xalqning dardini ayta oldi, quvonchini bo'lishdi va eng muhimi, insoniylikni ulug'ladi. Shuning uchun ham uning nomi va ijodi o'zbek adabiyoti tarixida abadiy iliq xotira bilan tilga olinadi. Ulug' adib G'afur G'ulom o'ziga ma'naviy ta'sir ko'rsatgan va ilhom beraolgan shoirlarning bir qancha she'rlarini yod bilar va ularn har vaqt zavq

bilan o'qib yurishni juda yoqtirar edi. Ulardan biri ardoqli shoir Mirzo Abdulqodir Bedil edi. G'afur G'ulom ijodiy merosiga Sharq buyuk shoirlari, xususan Bedil lirik merosining falsafiy-estetik va poetik ta'siri sezilarli darajada ko'rinadi. Ustoz Bedil ijodiy merosidan bahramandlik shoirning hayot voqeligini falsafiy idrok etishi, umuminsoniy g'oyalarni talqin qilishi, obraz yaratish mezonlari, badiiy ifoda usullarida kuzatiladi. Shubhasiz, zamon va makon jihatidan farqlanuvchi ijodkor merosidan adabiy ta'sirlanish bilvosita kechuvchi jarayon bo'lib, biz yuqorida kuzatgan ayrim mushtarakliklar G'afur G'ulom ijodiy merosining adabiy an'anaga bo'lgan munosabatini tayin etish, shuningdek tamomila individual poetik serjiloligi, badiiy-falsafiy o'ziga xosligini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston xalq shoiri Ramz Bobojon G'afur G'ulomning Bedilga munosabatini xotirlar ekan : "....G'afur G'ulom adabiy uchrashuvlarda , do'stona gurunlarda o'zini Mirzo Abdulqodir Bedilning to'qqizinchi nevarasi, deb atardi. Zero, bu bir qaraganda hazil-mutoyabaday tuyulsa ham, aslida chin! Bu gapning tagida olam-jahon haqiqat yashiringan. G'afur G'ulom zuvalasiga Bedil xamirturishi, uning qalamiga Hazrati Navoiy Nazari tushgan desam , adashmayman ",-deb yozadi.

Akademik S.Mamajonov G'afur G'ulom bilan muloqot paytlarida Bedildan nimalarni o'rganganligini so'ragani haqida shunday xotirlaydi. Shoir buyuk san'atkordan chuqur falsafiy mushohadakorlik hamda mubolag'ali o'xshatishlardan qanday foydalanishni o'rganganligini aytgan va ulug' shoirning o'z ijodiga ta'sirini dunyoni falsafiy idrok etishdan qidirmoq lozimligini ta'kidlagan ekan G'afur G'ulom ozodlikning barcha xalqlar qalbidagi pokiza umid, shonli orzu ekanligini ta'kidlaydi. O'z davri kishisi, xususan o'z taqdirini ham olis bobolar orzu-armonlari bilan payvastalikda, jahon xalqlari taqdiriga hamohanglikda idrok va ifoda etadi:

Ozodlik atalgan shonli orzudir
Xalqlar qalbidagi umid tozasi.

G'afur G'ulom ham ulkan hayotiy tajribasidan kelib chiqib, inson bolasining har biriga xos alohida olam, fe'l-atvor, o'ziga xos qalb, quvonch va dardi dunyosi mavjudligini qayd etar ekan, atrofini qurshagan kishilarni dardkashlik tuyg'usi birlashtirishini ta'kidlaydi:

Necha-necha kishilar-la ayladim suhbat,
Birisi maqtanar, birisi – hasrat.
Hammaning o'z qalbi, quvonchi, dardi

Bedard emas edi tanishlar fardi.

Ushbu falsafiy xulosalar bizga har bir kishining o'z ichki dunyosi va hayot yo'li borligini anglatadi. Shoir insonlarni yakrang (bir xil) emas, balki turli qiyofadagi, ammo bir xil qalb iztirobi va quvonchiga ega bo'lgan tirik mavjudot sifatida idrok etadi. Garchi Bedil va G'afur G'ulom turli davr va mintaqalarda yashagan bo'lsalar-da, ularni **inson mohiyatini tushunishga intilish** birlashtirib turadi. Har ikki shoir ham inson qalbining hasrati, dardi va quvonchini nozik ilg'ashda, umuminsoniy qadriyatlarni alohida shaxs kechinmalari orqali ko'rsatib berishda ruhan mushtarakdir.

G'afur G'ulom badiiy olamini tahlil qilar ekanmiz, uning dunyoqarashi va uslubi shakllanishida Sharqning buyuk mutafakkirlari, ayniqsa, **Umar Xayyom** merosining o'rniga alohida to'xtalib o'tish joiz. Adibning Xayyom ruboiylariga bo'lgan cheksiz hurmati, ularni chuqur idrok etishi hamda ulkan xotira salohiyati uning nafaqat shoir, balki yetuk adabiyotshunos ekanidan dalolat beradi. Taniqli sharqshunos olim va mohir tarjimon **Shoislom Shomuhamedov** o'z xotiralarida G'afur G'ulom bilan hamkorlikda Xayyom ruboiylarini tahrir qilgan damlarini yuksak hayrat bilan tilga oladi. Ushbu jarayonda shoirning bilim darajasi va qiyosiy tahlil qilish mahorati quyidagicha ta'riflangan: "Men tarjimamni o'qir edim, ul kishi (G'afur G'ulom — ta'kid bizniki T.M.) tepamda turib yelkam osha stoldagi qog'ozga ko'z tashlab, forschasini yoddan o'qir edilar. Ustoz Umar Xayyomning deyarli hamma ruboiylarini yod bilar edilar. Bugina emas, har to'rtlik muhokama qilinganida boshqa shoirlarning shunga yaqin mazmundagi ruboiylari, qit'a va baytlaridan keltirib qo'yardilar. Ayniqsa, Mirza Bedil asarlaridan ko'p keltirar edilar. Shunda men G'afur akaning xotira quvvatlariga qoyil qoldim va ul muhtaram zot Sharq adabiyotining mukammal qomusi ekanliklarini bildim". Ushbu qimmatli fikrlar G'afur G'ulom shaxsiyatining bir qator muhim jihatlarini ochib beradi. Avvalo, u har qanday ijodiy mehnatga, xususan, badiiy tarjima va tahrir jarayoniga o'ta **talabchanlik** bilan yondashgan. So'zning asl ma'nosini saqlash, har bir jumlagi zargarona ishlov berish va matnning badiiy jozibasini ta'minlashda shoir ulkan **mas'uliyat** sezgan. G'afur G'ulom shunchaki Umar Xayyom ijodining ixlosmandi yoki tarjimoni emas, balki fors-tojik she'riyatining nozik qirralarini ruhiga singdirgan **qomusiy tafakkur egasi** edi. Uning hayratlanarli xotira kuchi va Sharq so'z san'atiga bo'lgan ehtiromi tufayli o'zbek adabiyoti klassik an'analar bilan yo'g'rilgan yangicha, teran mazmunli asarlar bilan boyidi. Shoir qalbida jo'sh urgan Sharqona go'zallik va badiiy nafosat uning har bir satrida o'zining yorqin in'ikosini topgan.

Fikrlarimiz tasdig'ini aniq misollar asosida ko'rsatishga harakat qilamiz.

Umar Xayyom yozadi:

Tokay qosh chimirtar dunyo tashvishi,
Murodga yetkazmas ko'ngil g'ish-g'ishi.
Sen, mening ishimiz erkimizdamas,
Qazoga ko'nikish – donolar ishi.

Mazkur ruboiyda inson zotining dunyoviy g'alvalardan ustun tura olishi, koinot sirlarini yuksak tafakkur sarchashmalari orqali idrok etishi hamda taqdir azallariga nisbatan rozilik va shukrona keltirishi — haqiqiy oqil kishining tutumi ekanligi ta'kidlanadi. Shoirning teran falsafiy xulosalarida o'tkinchi dunyoning jozibador, ammo aslsiz hoyu-havaslariga ko'ngil bog'lash insonni hayotning asl mohiyatini anglashdan to'sishi, ma'naviy kamolot yo'lidan uzoqlashtirishi muqarrar ekanligiga ishora qilinadi. Ya'ni, foniq dunyo tashvishlariga haddan ziyod berilish — bashariyatning haqiqiy haqiqatga yetishishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy parda sifatida talqin etiladi.

Shunga yaqin fikrlarni G'afur G'ulomning quyidagi to'rtligida ham kuzatishimiz mumkin:

Bir yashash, bir o'lim – hammamizga haq,
Bir haqni hech zolim tortib ololmas.
Chunki katta maqsadning milliard yilida
Gitlerday g'addorning umri bir nafas.

Mazkur she'riy parchada shoir yashash va o'limning muqarrarligi, hayotning har bir kishi uchun yagona va qaytarilmas ne'mat ekanligi haqidagi azaliy haqiqatni ilgari suradi. G'afur G'ulom olamning milliard yillik davomiyligi va koinotning ulug'vor mantiqi oldida har qanday qonxo'r diktator yoki zolimning hukmronligi shunchaki bir lahzalik, o'tkinchi hodisa ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, G'afur G'ulom ijodi o'zbek adabiyoti xazinasida o'ziga xos betakror badiiy hodisadir. Uning asarlari nafaqat milliy qadriyatlar, balki Sharq klassik falsafasining teran qatlamlari bilan sug'orilgani bois hamon o'zining hayotiyliigi va jozibasini yo'qotmay kelmoqda. Olib borilgan tahlillar va qiyosiy o'rganishlar quyidagi muhim xulosalarni chiqarish imkonini beradi. G'afur G'ulom shunchaki Sharq mutafakkirlari ijodini o'rganuvchi emas, balki Mirza Bedil va Umar Xayyom kabi daholarning falsafiy dunyoqarashini o'z ruhiga singdirgan qomusiy tafakkur sohibi edi. Uning ijodida "Bedilona" mubolag'adorlik va Xayyomona hayotiy haqiqatlar yangicha badiiy talqin topgan. Har bir shaxsning o'ziga xos dunyosi, dardi va quvoncini his etish orqali u adabiyotda dardkashlik tuyg'usini ulug'ladi. Shu tariqa, G'afur G'ulom shaxsiyati

va uning ijodiy merosi o'zbek adabiyotini jahon intellektual she'riyati darajasiga ko'targan muhim ko'prik vazifasini o'tadi. Uning boy xotira quvvati va Sharq adabiyotiga bo'lgan cheksiz ehtiromi bugungi yosh avlod ijodkorlari uchun ham mahorat maktabi, ham yuksak ma'naviy namuna bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.ziyo.uz To'zaqul Matyoqubova maqolasi.
- 2.Wikipediya
- 3.Tafakkuriga.net

